

HYDROLOGY

ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ НА СОВРЕМЕННЫЕ ЛЕДНИКИ И РЕЧНОЙ СТОК СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО СКЛОНА БОЛЬШОГО КАВКАЗА

Махмудов Р.Н.

*Институт географии НАНА имени Г.А. Алиева,
отдел гидрология суши и водных ресурсов, Баку, Азербайджан*

Мусаева М.А.

Сумгаитский Государственный Университет, Сумгаит, Азербайджан

INFLUENCE OF CLIMATE CHANGES IN AZERBAIJAN ON MODERN GLACIERS AND RIVER FLOW OF THE NORTHEASTERN SLOPE OF THE GREATER CAUCASUS

Makhmudov R.,

*Institute of Geography of ANAS named after G.A. Aliyev,
Department of Hydrology of Land and Water Resources, Baku, Azerbaijan*

Musaeva M.

Sumgait State University, Sumgait, Azerbaijan

Аннотация

Приведены влияние климатических изменений на ледники северо-восточного склона Большого Кавказа, а также основные результаты изучения факторов, определяющих колебания водности рек. За исключением некоторых рек определена тенденция роста рек региона в период зимней межени. Различают периоды повышенной и пониженной водности, их чередование в основном определяется изменением количества годовых осадков. На реках со средней высотой более 1000 м в бассейне наблюдается увеличение зимнего минимума стока, что связано с повышением температур зимнего сезона. Увеличение годового стока наблюдается на некоторых реках со средней высотой более 1500 м в бассейне, что свидетельствует об усилении снежно-ледового питания в бассейне.

Abstract

The influence of climatic changes on the glaciers of the northeastern slope of the Greater Caucasus, as well as the main results of studying the factors that determine fluctuations in the water content of rivers, are presented. With the exception of some rivers, the growth trend of the region's rivers during the winter low water period is determined. There are periods of increased and decreased water content, their alternation is mainly determined by the change in the amount of annual precipitation. On rivers with an average height of more than 1000 m in the basin, an increase in the winter minimum of runoff is observed, which is associated with an increase in temperatures in the winter season. An increase in annual runoff is observed on some rivers with an average height of more than 1500 m in the basin, which indicates an increase in snow-ice nutrition in the basin.

Ключевые слова: ледник Гусарчай, глобальное потепление, атмосферные осадки, температура воздуха, водность реки, интенсивность таяния.

Keywords: Gusarchay glacier, global warming, atmospheric precipitation, air temperature, river water content, melting intensity.

Введение. Одним из важнейших компонентов окружающей среды, обеспечивающим благополучие населения и существование флоры и фауны, является вода, являющаяся возобновляемым, но в то же время ограниченным и чувствительным природным ресурсом. В последние десятилетия, когда проблемы, связанные с состоянием водных ресурсов, все больше обостряются в связи с проблемой глобального потепления, все больше проявляется влияние водопотребления и водопользования в мире, хозяйственной деятельности на гидрологический режим водных ресурсов, в поливном земледелии, водоснабжении населения и промышленности. Во второй половине XX века процесс изменения глобальных и региональных климатических условий на Земле наблюдается и на северо-восточном склоне Большого Кавказа. Изменение климата оказывает большое влияние на современные ледники и

изменчивость режима стока рек [3,9]. Поскольку глобальное потепление вызывает сокращение площадей оледенения в горных районах, опасность таких локальных процессов наблюдается и в ледниках на северо-восточном склоне Большого Кавказа в Азербайджане. Ледники на северо-восточном склоне Большого Кавказа считаются важным фактором формирования прилегающих территорий и горного ландшафта, а также эти ледниковые комплексы оказывают значительное влияние на климат и растительность местности.

Поскольку Гусарчай и Гудялчай являются единственными реками в стране, питающимися ледниковыми водами, эти реки составляют основную часть поливной воды района в июле-августе. В результате изменения климата уменьшение годового стока этих и других рек, изменение режима создает новые проблемы для производства продуктов

питания, экономики и населения республики, которые ждут своего решения.

Несмотря на то, что водные ресурсы представляют практический интерес в связи с их важной ролью во всех сферах народного хозяйства, особенно в предгорных районах, для Большого Кавказа этот вопрос мало изучен. В то же время, если учесть, что в формировании речных водных ресурсов района, в отличие от других рек региона, наряду с традиционными источниками питания участвуют и ледниковые воды, то актуальность изучения такого процесса, как «климат и речной сток» на фоне современных климатических изменений становится более понятным.

Постановка проблемы. Выявленная проблема объединяет два взаимосвязанных аспекта. Один из них - ситуация в снежно-ледяном покрове на исследуемой территории в связи с изменением климата, а другой - изучение прямого влияния изменений увлажненности рек и водности рек на такие климатические характеристики, как дождевая. Исследования показывают, что общие закономерности изменения стока на территории связаны с климатической поясностью. В последнее время особое внимание привлекает вопрос о влиянии климата на изменение водности рек [1-6]. В то же время следует учитывать, что исследователи имеют разные точки зрения в подходе к тенденциям изменения климата и его влиянию на окружающую среду, в том числе на речной сток [4,5].

Другой аспект проблемы связан с влиянием изменения климата на стоковые процессы в горных реках. Для горных рек практически не решались вопросы зависимости морфологии и морфометрии русел от изменения климата. Изучение особенностей колебаний стока и деформации русла горных рек в связи с изменением климата позволяет приблизиться к прогнозам тенденции изменения их водности и интенсивности деформации русла, а также определить закономерности формирования стока и факторы влияющие на эти процессы.

К основным целям исследования относятся оценка изменения стока горных рек на северо-восточном склоне Большого Кавказа, определение факторов, определяющих формирование стока горных рек в современных условиях, оценка современного состояния снежно-ледовых ресурсов региона по сравнению с фоном происходящих климатических изменений и определяющих тенденцию развития процесса.

Материалы и методы исследования. Исследованы изменения водности горных рек на северо-восточном склоне Большого Кавказа. Анализы проводились с использованием средних многолетних и среднемесячных расходов воды 15 гидрологических постов Национального Управления Гидрометеорологии Министерства Экологии и Природных Ресурсов Азербайджанской Республики и их разностных интегральных кривых, а также результатов многолетних стационарных исследований по изменению элементов снежного покрова в эти периоды и данные полевых многолетних снежных маршрутов. По многолетним характеристикам климата (атмосферные осадки, температура воздуха и

др.) 7 метеостанций, действующих в разные годы, расположенных в бассейнах изучаемых рек, а также по данным нового Комплексного Гидрометеорологического и Экологического Научного Центра в экосистеме Шахдаг-Туфандаг для сравнения интенсивности сокращения площади ледников в Гусарчайской бассейне использовались картографические данные и данные дешифрирования космических снимков ледников [11]. В статье также использовались измерения, полученные авторами в ходе полевой экспедиции на реках и снежно-ледниковых участках района исследований. С этой точки зрения, помимо широкого использования генетических, географо-гидрологических, картографических, математико-статистических методов, использовались результаты наблюдений и полевых работ, а также экспериментальные методы исследований.

Обсуждение и основная часть исследования. Климатические условия. Среднегодовая температура воздуха на северо-восточном склоне Большого Кавказа составляет 8,7-8,6⁰С на высоте 1000-1100 м, 4,9⁰С на высоте 2000 м, 4,8⁰С на высоте 2300 м, 4⁰С на уровне 2750 м, а температура воздуха в районе ледника составляет -4, -5⁰С в течение всего года. Годовое количество осадков сильно различается в разных частях бассейна на одной и той же высоте над уровнем моря. Осадков на высоте 400 м колеблется от 350 до 400 мм в одних районах и 900 мм в других, от 400 до 500 мм на высоте 1000 м до 1000-1100 мм на высоте 2000 м и от 500 до 1350 мм на высоте 2000 м [3,4,7,8]. Количество дней со снежным покровом значительно уменьшается с северо-запада на юго-восток. Она составляет 55-65 дней на высоте 1000-1100 м, 100-110 дней на высоте 2000 м, 110-120 дней на высоте 2300 м, 150-160 дней на уровне 2750 м и достигает 170-180 дней в году в районе ледника. Продолжительность снежного покрова на северо-восточном склоне составляет на высоте 1000 м -70, 1600 м -95, 2000 м -110, 2600 м -150, 3200 м -230 дней, на южном склоне она достигает 60, 112, 140, 190, 240 дней соответственно. Такой характер смены элементов климата на северо-восточном склоне Большого Кавказа вместе с абсолютными высотами обусловил очень неравномерное размещение современных ледников и разную интенсивность их деградации в последние века.

В последнее время в рассматриваемом районе (в период накопления и абляции) наблюдается повышение среднегодовой температуры воздуха и уменьшение количества годовых осадков.

На территории Азербайджана (северо-восточном склоне Большого Кавказа), существует современное оледенение в Гусарчайской бассейне, по своему морфологическому типу расположены ледники горных склонов Базардюзю, Базарюрд, Туфан (кар, висячий кар, висячий кар, ледники) и ледники горных вершин Шахдага (плосковершинные ледники). По сведениям 1892 г. общая площадь ледников составляла 5,2-5,4 км², по сведениям 1975 г. общая площадь ледников составляла 4,0 км² [10,11,12], а по исследованиям последних лет – 2,8 км² [9]. Средняя высота нижней границы ледников

3480-3770м, верхней границы 3660-4060м. Средняя высота фирновой линии в Гусарчайской бассейне колеблется до 3940 м.

В ледниках Кавказа скорость движения ледников колеблется от 2-4 см/сут, а в восточных районах до 140 см/сут. Максимальная скорость бывает в основном близка к линии фирна [14,15]. Наибольшая

$$h_m = \sqrt{V_0 / 1.17 * 10^{-2} e^{0.282t} \sin \alpha (1 + 2.916 * 10^{-6} \sin^3 \alpha * H_m)} = 35\text{м} \quad (1)$$

h_m - максимально возможная толщина льда, м, е-основание натурального логарифма,

α - угол наклона поверхности ледника, H_m – толщина, измеренная от трещины в леднике, V_0 – скорость движения льда.

скорость зафиксирована в центре, а наименьшая по краям ледника. Исходя из теории движения ледника Шумского [15], такой диапазон изменений характеризуется величиной поверхностного уклона ложа, его мощностью и температурой льда. Их взаимодействие определяется следующей формулой, и эта связь была рассчитана для ледника Туфан:

С увеличением уклона поверхности ледника температура воздуха, мощность близко поверхности ледника и скорость движения льда по поверхности ледника увеличиваются. Эта ситуация хорошо видна при наблюдении за ледником и приведена в таблице ниже:

Таблица 1

Изменение скорости движения ледника при изменении мощности (толщины) ледника и температуры воздуха.

Ледник	Высота профиля, м	Уклон поверхности ледника в профиле, град.	Скорость движения льда по поверхности ледника, м/год	Мощность ледника, м	Среднегодовая температура воздуха, °С
Туфан	3490	9	5.6	30	3.2

Основным элементом питания ледников является накапливающийся в их бассейне нетающий слой атмосферных осадков. Показатель этого слоя определяется не только количеством осадков, но и температурой воздуха. Понятно, что чем ниже летняя температура воздуха в районе распространения ледников, тем меньше таяние.

Увеличение количества осадков и снижение летней температуры воздуха увеличивает слой нетающих осадков и скорость движения льда увеличивается [14,15]:

$$V_i = X_{i=1}^n \left(14.8 - \sum_{i=1}^n t \right) 25 \cdot 10^{-4} \quad (2)$$

V_i - среднегодовая скорость движения льда по поверхности ледника, см/сутки

$\sum_{i=1}^n$ - n= 4 сумма среднегодовых осадков за год, мм

$\sum_{i=1}^n t$ - n=4 общая среднегодовая температура воздуха за год

14,8 – максимальное суммарная среднемесячная положительная температура воздуха за 4 года.

Таблица 2

Данные для расчета скорости движения льда на леднике Туфан (высота поперечного профиля 2301м).

Скользкий 4 года	Количество годовых осадков, мм	Суммарная среднемесячная положительная температура воздуха °С	Гидротермический показатель мм/градус	годы	Максимальная месячная температура воздуха, °С	Скорость движения ледника, см/сут.	поправка на скорость движения льда см/сутки Δi	Расчетная скорость движения ледника см/сут по формуле (4)
2001-2004	501.4	8.3	58.9	2004	18.3	7.8	-6.8	1.1
2005-2008	505.2	8.5	59.4	2008	17.6	7.9	-6.9	1.0
2006-2009	521.2	8.7	59.9	2009	16.9	7.9	-6.7	1.2
2007-2010	527.6	7.0	75.4	2010	18.1	9.9	-6.4	3.5
2008-2011	528.5	9.2	57.4	2011	18.7	8.4	-6.7	1.7
2012-2015	500.6	8.2	58.3	2015	18.2	7.5	-6.8	1.1

Как видите, формула 2 учитывает два климатических фактора – осадки и температуру воздуха. При этом косвенно используется свойство неплавящегося слоя осадков. Среди этих факторов гидротермический признак используется в случае бассейна, питающего ледники. Коэффициенты определялись по принципу гидротермического расчета по осадкам и температуре воздуха (среднее за 4 года

количество осадков равно отношению положительной суммы за 4 года к среднемесячной температуре воздуха). Значение коэффициента характеризует запас влаги в бассейне, питаемом ледником. Этот коэффициент изменяется от 57,4 (2011 г.) до 75,4 (2010 г.) и увеличивается в сторону увеличения количества осадков и снижения температуры воздуха. Зависимость коэффициента влагозапаса и скорости

движения льда по поверхности ледника представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 и таблица 2 фактически показывают ход коэффициента влагозапаса и скорости движения льда по поверхности ледника, которые можно выразить эмпирической формулой.

Рис. 1. Зависимость гидротермического показателя от среднегодовой скорости движения льда.

Данные табл. 2 показывают, что значимой зависимости между накопленным слоем и скоростью движения льда нет. Например, в 2009 и 2010 гг. средние осадки и температура воздуха за 4 скользящих года были практически одинаковыми (521,2 мм, 8,70–2009 г. и 527,6 мм, 7,00–2010 г.). Однако скорость движения льда была разной, 2009 г. – 7,9 см/сут, 2010 г. – 9,9 см/сут. Это объясняется тем, что в 2009 г. слой нetaющих осадков несколько сократился за счет таяния, поскольку лето этого года было относительно теплым (по сравнению с 2010 г.). Такое событие произошло в 1957 и 1960 годах. 1957 г. характеризовался более теплым летом, чем 1960 г., поэтому произошла большая потеря нetaющих осадков, а скорость движения льда была ниже, чем в 1960 г.

Для демонстрации количественного характера ледовой обстановки использовалась максимальная месячная температура воздуха. При его значениях ниже нормы все точки находятся выше кривой, как видно из рисунка 1, а при значениях выше нормы, наоборот, ниже кривой. Значения этого отклонения можно определить по следующей формуле [14,15]:

$$\Delta_i = \sum_{i=1}^n (4 - t_i) 10^3 \quad (3)$$

Δ_i – поправка на скорость движения льда, см/сут, t_i – максимальная месячная температура воздуха.

Соответственно формула (2) будет:

$$V_i = \sum_{i=1}^n \left(14,8 - \sum_{i=1}^n t \right) 25 \cdot 10^{-4} + \sum_{i=1}^n (4 - t_i) 10^{-3} \quad (4)$$

Для зависимостей получен высокий коэффициент корреляции. Для формулы (2) $r = (0,93-0,94)$, для формулы (4) и с учетом температуры воздуха за расчетный год (t_i) составил $r = (0,95-0,96)$.

Все формулы дают удовлетворительные результаты и находятся значительно ниже предела погрешности (среднеквадратичное отклонение для годовой скорости движения составляет 5,3 см/сут и 3,57 см/сут). Средняя ошибка расчета по формуле (4) составляет 7,2 %, а для фактической скорости движения льда — 22 %. Таким образом, полученные результаты позволяют лучше обосновать структуру формулы (4), т. е. с увеличением слоя нetaющих осадков в бассейне, питаемом ледником, увеличивается скорость движения льда, что соответствует физической природе явления.

Для сведения коротких данных наблюдений в длинный ряд основным условием является тесная связь между скоростью движения льда и метеорологическими элементами, на основании чего можно восстановить режим движения ледника в предыдущие годы. Для продления периода наблюдений использовались данные об осадках и температуре воздуха за 2000 г. на высокогорной метеостанции.

Таблица 3

Расчет средней скорости движения по поверхности ледника Туфан (по сведениям Хыналыг).

Скользкий 4 года	предоставленные данные			год	Максимальная месячная темпе- ратура воздуха в период таяния льда	расчет скорости движения по формуле (4)
	X_{i-1}^{i-4}	$\sum_{i-1}^{i-4} t$	$\frac{X_{i-1}^{i-4}}{\sum_{i-1}^{i-4} t}$			
2000-2003	707,9	5,2	136,1	2003	22,0	2,1
2001-2004	770,2	5,2	148,1	2004	23,4	3,5
2002-2005	793,8	5,3	149,8	2005	24,8	2,2
2003-2006	668,9	5,7	117,4	2006	23,5	1,9
2004-2007	569,7	5,9	96,5	2007	24,2	1,2

Баланс массы ледников. Баланс массы определяет общее состояние оледенения и отдельных ледников: при положительном балансе оледенение увеличивается, а при отрицательном — уменьшается, а отдельные ледники продвигаются вперед или отступают (сокращаются в длину) соответственно. При нулевом балансе размеры ледников и отдельных ледников остаются неизменными.

По данным Шахдага в 2010-2012 гг. индекс баланса массы оледенения был отрицательным (-2,3) и равнялся Туфандагу (-2,1). Ледники в этом районе имеют отрицательный баланс массы.

Формирование снежного покрова в любой местности, его продолжительность, интенсивность таяния, его распространение и роль в питании рек в целом зависят от комплекса физико-географических факторов, в том числе от орографических особенностей местности. С учетом этого были изучены особенности формирования снежного покрова на разных высотах в зависимости от вертикальной поясности на изучаемой территории, проведен статистический анализ данных стационарных и специмаршрутных снегомеров.

Для определения характера изменения снежного покрова в зависимости от высоты был построен график зависимости абсолютной высоты от высоты снежного покрова (рис. 2) и ($R=0,86$). Небольшое отклонение некоторых точек от основного направления кривой зависимости объясняется преобладанием того или иного фактора в зависимости от особенностей расположения склонов местности, где расположены снегомерные посты. На графике зависимости снова хорошо видно, что снежный покров на защищённой территории больше, чем на открытой. Однако разница в высоте снежного покрова между обоими районами не одинакова. Наибольшая разница наблюдается над зоной устойчивого снежного покрова (1000 м). Увеличение снежного покрова в зависимости от высоты в поясе неодинаково и больше всего отмечается в среднем и высокогорном поясе. Толщина снежного покрова на северо-восточном склоне не так велика. В равнинных частях района, примыкающего к Каспийскому морю, высота снежного покрова достигает до 10 см.

Рис. 2.

Изменение высоты снежного покрова в зависимости от высоты на северо-восточном склоне Большого Кавказа (1.1a-Хачмаз, 2.2a-Губа, 3.3a-Халтан, 4.4a-Алтыагач, 5.5a-Кырыз, 6.6a- по стационарным данным Хыналыга, точки 1-6 показывают зимние осадки 1964-1990 гг., точки 1a-6a - 1991-2016 гг.).

Как видно из рисунка 2, высота снежного покрова в этом районе увеличилась за последние 33 года по сравнению с периодом до 1990 года. С увеличением высоты увеличивается и толщина снежного покрова. Но в отличие от южного склона, здесь рост очень постепенный. До 1500 м градиент высоты снежного покрова составляет 0,8 см на каждые 100 м, а до 2200 м это увеличение составляет 2-3 см. Далее градиент уже достигает 5 см [8].

На метеостанции, расположенной на высоте 1000-1200 м в среднегорном поясе, в течение всей зимы преобладает снежный покров высотой 10-12 см. На высоте 1900-2000 м высота снежного покрова несколько увеличивается и колеблется в пределах 15-20 см. Отсутствие четко видимого максимума на высотной станции Кырыз, скорее всего, связано с влиянием фёнов. Низкая высота снежного покрова на этой станции также может быть объяснена влиянием присутствующего здесь фёнов.

Особенности распределения количества годовых осадков в основном зависят от высоты, и нарушение этой закономерности в ряде случаев можно объяснить влиянием орографии. В долине Гусарчай, 580-2070 м, (Губа-высота 550 м) и станции Кырыз с высотой 2006 м увеличения количества осадков в зависимости от высоты нет. Количество осадков здесь составляет 521-558 мм. В целом в бассейне реки Гусарчай на высоте около 2000 м осадков выпадает на 150-170 мм меньше, чем в центральных районах Дагестана. Причиной этого является эффект орографии. Большая часть осадков выпадает в районе ледника с апреля по октябрь и составляет 70-85% годовой суммы осадков. Здесь максимальное количество месячных осадков наблюдается в июне, а минимальное - в декабре-январе. На высоте 400-700 м максимум осадков приходится на сентябрь-октябрь, а минимум - на декабрь, январь или февраль. С увеличением высоты осадки выпадают в основном в виде снега и составляют 5-6 % годовой суммы осадков на высоте 950-1050 м, 8-12 % на высоте 1400-1600 м, 33 % на высоте 2900-2950 м и 80% в районе ледника.

Максимальное количество осадков 36,8 мм в Губе, минимальное 24,6 мм в Сиазани [8,13]. Относительная влажность на равнинах, предгорьях и среднегорьях составляет 83-85%, в высокогорьях 56%.

Одним из важнейших компонентов природной среды, определяющих ее экологический статус, являются водные ресурсы, чувствительные к изменению климата. В связи с потеплением климата в последние десятилетия на большинстве рек наблюдается увеличение стока и изменение годового распределения стока [6]. Прогнозируется положительная тенденция в изменении уровня воды рек в ближайшие десятилетия. Потепление климата приводит к увеличению интенсивности таяния ледников, что сказывается на водных ресурсах.

На реках, бассейны которых расположены на высоте (>2000 м), паводки наблюдаются в летний период, смешанные со снеговыми водами, а на реках, бассейны которых расположены на меньшей высоте, в весенне-летний и осенний периоды. Из-за

высоты повышается степень влажности бассейнов и уменьшаются потери дождевого стока. По вертикальной закономерности бассейнов рек процент лесистости почти отсутствует на участках со средней высотой 2000 м и выше.

В связи с этим весной на этих реках наблюдаются небольшие дождевые паводки. Лесистость бассейнов этих рек (Агчай, Сухтакишлаг 43 %, Чигаджукчай 52 %, Хармидорчай 37 %) выше, дождевые паводки в основном наблюдаются весной и в начале лета. Это свидетельствует о значительном влиянии лесного покрова на выпадение и распределение осадков. Следует отметить, что показатель максимального расхода воды весной часто превышают максимальных расходов воды осенью. Увеличение степени покрытости растительностью (преимущественно на лесистых участках в бассейнах рек) влияет на увеличение объема и продолжительности паводков, но величина максимального расхода воды несколько снижается по сравнению с безлесными бассейнами. Увеличение минимальных расходов в периоды зимней межени рек (в основном это происходит на реках со средней высотой бассейна более 1000 м) в первую очередь связано с характером региональных климатических изменений. То есть происходит большее повышение зимних температур, что увеличивает роль талых вод в питании рек, а это отражается и на стоке весеннего половодья (продолжительность половодья, объем стока, максимальный расход воды и др.). На некоторых реках со средней высотой более 1500 м наблюдается увеличение годового стока за счет усиления роли снегового питания [2-5].

Представлены результаты изучения факторов, определяющих современные тенденции стока рек района и колебания их уровня воды. Анализ выполнен на основе многолетних гидрологических данных Национального Гидрометеорологического Департамента за период, охватывающий вторую половину XX века и начало XXI века, как с использованием разностных интегральных кривых, так и с определением среднегодовых и среднемесячных расходов воды при изменении стока. Помимо среднегодового и среднемесячного расхода воды анализировались сезонные изменения стока. Климатические характеристики (осадки и температура воздуха), зарегистрированные на метеостанциях, расположенных в бассейнах изучаемых рек, и интенсивность таяния ледников в бассейне Гусарчая сравнивались с предыдущим периодом, информация о котором приведена в научной статье.

Анализ изменения водности горных рек района проводился по двум группам рек: 1) Гусарчай (64 %) и Гудялчай, имеющие большую долю снежно-ледникового питания; 2) другие реки района, протекающие практически вне ледниковой зоны. Различие в питании рек этих групп позволило установить общие закономерности изменения стока и оценить роль таяния ледников. Анализ изменения среднегодового стока рек за многолетний период показал, что наблюдаются значительные колебания стока от года к году, и наблюдается незначительная тенденция их роста на протяжении всего

периода наблюдений. Однако наблюдались некоторые периоды и увеличение расхода воды, сопоставимое с предыдущими десятилетиями, что указывает на повторяющиеся годы увеличения водности. Этот процесс проявляется в увеличении максимального и минимального стока в Гусарчае и Гудялчае. В Вельвелачае Q_{\max} в отдельные годы увеличивается, в отдельные годы снижается, но Q_{\min} обычно увеличивается в зимних стоках [3-5].

Коэффициент стока в районе изменяется неравномерно, и его величина находится в пределах 0,04-0,79. Наибольший коэффициент стока относится к наиболее высоким высотам (Гусарчай-Кузун – 0,82, Гудялчай-Купчал – 0,64).

Сравнение многолетней изменчивости стока показывает, что между изменчивостью имеется примерно постоянное соотношение, т. е. колебание синхронно (Гудялчай, Гусарчай, Вельвелачай и др.). Периодичность стока очень четкая в реках Гудялчай, Гусарчай, Велвелачай, Деркчай-Дерк. Выделение 3 периодов за 1930-2013 гг. очевидно: 1930-1969 гг. маловодные, 1970-1996 гг. многоводные, 1997-2013 гг. маловодные. Это соответствует синхронности наблюдаемой в реках Восточной Европе, в том числе на Волге.

В результате оценки общей тенденции изменения стока рек района исследований по разностным интегральным кривым среднегодовых расходов воды были определены периоды увеличения и уменьшения количества воды. Колебания стока в отдельные годы в указанный период отмечаются в сторону его увеличения или уменьшения, но в целом общего характера изменения водности это не нарушает.

Наиболее существенными для характеристик стока являются сезонные изменения, которые характеризуются тенденцией увеличения стока во все сезоны с изменением внутригодового распределения. На исследованных реках с 1980 г. наблюдается некоторое снижение доли летнего стока (0,7-2,1%) и увеличение осенне-зимнего и весеннего стока (0,4-1,9%), что, вероятно, связано с увеличением доли снеговых, атмосферных и грунтовых вод в формировании стока в результате повышения температуры в зимний период. Что касается показателей расхода воды в разные сезоны, то их изменения в сравнительные периоды были больше. Следует отметить, что разные периоды водности, определяемые интегральными кривыми сезонных стоков, в целом совпадают с периодами, определяемыми интегральными кривыми среднегодовых расходов воды. Этот факт еще раз подтверждает наличие общих циклических изменений в формировании речного стока, определяемых планетарными климатическими изменениями.

Для определения факторов, определяющих разные водности периодов в Гусарчае, их изменения сопоставлялись с изменениями климатических характеристик (годовых осадков и среднегодовой температуры воздуха) и интенсивностью таяния ледников. Наблюдения за температурой воздуха на ряде метеостанций, расположенных в бассейнах изучаемых рек, охватывают столетний период.

Даже в течение столь длительного периода времени наблюдались изменения с небольшой тенденцией к повышению среднегодовой температуры. По интегральным кривым среднегодовых значений температуры воздуха в бассейнах рек обеих групп одновременно наблюдаются высокие и низкие температуры в смене периодов.

Однако эти периоды не совпадают по времени с периодами повышения и понижения водности и часто асинхронны. Таким образом, повышение температуры воздуха не является фактором, непосредственно определяющим водности рек. Что касается осадков, то с 2000 г. большинство метеостанций показывают четкую тенденцию к увеличению их годового количества. В вариации годовых осадков, как и в среднегодовых расходах воды, выделяют периоды их возрастающих и убывающих величин, практически совпадающих с изменением расходов. Это свидетельствует о важной роли осадков в формировании речного стока. Что касается расхода воды, то продолжительность периодов увеличения и уменьшения количества осадков составляет не более 15 лет и образует регулярно меняющиеся циклы.

Изменение расхода воды в реках района исследований сопоставляется с интенсивностью таяния ледников в бассейне реки Гусарчай. Ледники, из которых берет начало река Гусарчай, в настоящее время являются наиболее активно отступающими ледниками. В 1996-2008 гг. наблюдается увеличение скорости деградации ледников. Исследования показали, что влияние таяния ледников на течение реки Гусарчай на ее протяжении неоднозначно. Синхронизация со стационарным циклом ледников и снижение водности наблюдается на участке 5-6 км от истока в верховьях реки. Несмотря на интенсивное таяние ледников и выпадающих в нее в этой части нескольких небольших притоков, берущих начало от ледников, водности реке Гусарчай за последние десятилетия повысилась очень мало. За многолетний период наибольший прирост водности реки наблюдался в основном в осенние и зимние месяцы без таяния ледников. Периоды стационарного и наступательного движения ледника с определенным смещением совпадают с периодами повышенного стока реки Гусарчай. Таким образом, зависимость изменения расхода воды от интенсивности таяния ледников проявляется только в верховьях реки, в непосредственной близости от питающих ее ледников.

Полученные выводы:

- в условиях современного потепления климата наблюдается незначительное увеличение водности горных рек исследуемой территории, особенно в зимний период, выявлены изменения периодов колебания речного стока в связи с циклическими изменениями климата в водности горных рек;

- изменение водности реки в большей степени определяется изменением количества осадков и в меньшей степени зависит от изменения температуры воздуха;

- с увеличением уклона поверхности ледника увеличивается температура воздуха у поверхности

ледника, его мощность и скорость движения льда по поверхности ледника.

- влияние таяния ледников на сток воды проявляется в непосредственной близости от ледника;
- В 1996-2020 годах наблюдается увеличение скорости деградации ледников.

Список литературы

1. İmanov F.Ə., Həsənova N.İ., İsmayilov V.M. Böyük Qafqaz çaylarında axımın ildaxili paylanmasına iqlim dəyişmələrinin təsirinin qiymətləndirilməsi. Coğrafiya Cəmiyyəti BDU filialının əsərləri, III cild, 2010, s. 30-32.
2. Mahmudov R.N. Müasir iqlim dəyişmələrinin dağ buzlaqlarına təsirinin tədqiqi. Международная научно-практическая конференция, Баку, 2015, с. 21-25.
3. Махмудов Р.Н. Региональные климатические изменения и речной сток в Азербайджане, Метеорология и гидрология, №9, Москва, 2016, с.63-69.
4. Makmudov R.N. Regional climatic changes in Azerbaijan and its impact on hydrometeorological conditions. Slovak international scientific journal, №63, 2022, s. 48-55.
5. Mahmudov R.N. Müasir iqlim dəyişmələri və təhlükəli hidrometeoroloji hadisələr. Monoqrafiya, Bakı, 2022, 208 s.
6. Mənsimov M.R., Əhmədova S.Ə., Musayeva M.A. Müasir iqlim dəyişmələri və Azərbaycan çayları axımının mövsümü dəyişkənliyi. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti, X cild, Bakı-2006. s. 513-516.
7. Musayeva M.A. Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacındakı buzlaqların göstəricilərinin statistik təhlili. AMEA-nın Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri XVII cild, 2012, s.244-250.
8. Musayeva M.A. Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacında atmosfer yağıntılarının qış və yay fəsiləri üzrə dəyişməsi. BDU-nun Xəbərləri, təbiət elmləri seriyası, 2012, №3, s.167-175.
9. Мусаева М.А. Современное состояние ледников в результате влияния климатических изменений в Азербайджане. Гидрометеорология и Экология, Алматы, 2012, №4, с. 96-103.
10. Глазырин Г.Е. Распределение и режим горных ледников, Л. Гидрометеоиздат, 1985, 180 с.
11. Данные полевых экспедиций Национального Гидрометеорологического Департамента, 2011-2012. Отчет гидрометеорологического центра.
12. Думитрашко Н.В., Будагов Б.А. Древнее оледенение северного склона Юго-Восточного Кавказа. (Азербайджанская ССР)// Известия АН Азербайджанской ССР, сер. геогл-географических наук, 1958. №4. с.109-113.
13. Сафаров С.Г. Особенности изменения климата на территории Азербайджана в зимнем сезоне // Метеорология и гидрология, 2003, №5, с. 44-54.
14. Цомая В.Ш. Физика снега, снежные лавины и ледники. Тр. Гидрометеоиздат, вып. 12. 1967, 319-328 с.
15. Шумский П.А. Механизм скольжения и релаксационные автоколебания ледников. Материалы гляциологических исследований, 1974, вып. 24. 210 с.